

YOSH GIMNASTIKACHILARDA ARQONDAN SAKRASH**MAHORATINI SHAKLLANTIRISH****XUSUSIYATLARI**

Baxauatdinova Nargiza. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13127522>

Annotatsiya. Yosh gimnastikachilarda arqondan sakrash mahoratini shakllantirish xususiyatlari.

Kalit soʻzlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, arqon bilan sakrash, vosita mahorati.

Аннотация. Особенности формирования навыков прыжков со скакалкой у юных гимнасток.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, прыжки со скакалкой, моторика.

Annotation. Features of the formation of the skill of jumping rope in young gymnasts.

Keywords: physical training, technical preparedness, jumps (exercises) with a rope, motor skill.

Kirish. Badiiy gimnastikada arqondan sakrash raqobatbardosh arqon mashqlarining muhim qismidir. Badiiy gimnastika musobaqalari qoidalariga koʻra, sakrashning barcha qiyinchiliklari quyidagi asosiy xususiyatlarga ega boʻlishi kerak: sakrashning yaxshi balandligi (koʻtarilishi), parvoz paytida aniq va toʻliq shakli, shaklning oʻzi yaxshi amplitudasi. Toʻgʻri balandliksiz, aniq va qatʼiy shaklsiz yoki etarli amplitudasiz sakrash qiyinchilik deb hisoblanmaydi va qoʻshimcha ravishda

etarli amplitudasiz sakrash qiyinchilik deb hisoblanmaydi va qo‘shimcha ravishda bajarilganligi uchun pasayish bilan jazolanadi.

Arqondan sakrashning uchta asosiy guruhi farqlanadi:

- ikki oyoq bilan sakrash;
- bir oyoq bilan sakrash;
- ikki oyoq bilan sakrash, bir oyoq bilan sakrash bilan almashtiriladi.

5-6 yoshli yosh gimnastikachilarning arqondan sakrashni o‘rganish muammolari ishlab chiqilgan usullarning yo‘qligi bilan bog‘liq ushbu turdagi ko‘pkurashning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda arqondan sakrashni o‘rganish.

Bir qator mualliflarning tavsiyalarida arqon bilan sakrashni boshlang‘ich o‘qitishning mazmuni va metodologiyasi, o‘qitish vaqti va arqon bilan murakkab sakrashlarning ishonchliligi masalalari yuzaki ochib berilgan va batafsil o‘rganishni talab qiladi.

Arqondan sakrash texnikasi individual sakrash bosqichlarini bajarishda turli mushak guruhlari ishining ma‘lum bir kombinatsiyasini talab qiladi. Arqondan sakrashni turli yo‘llar bilan o‘rganish va takomillashtirish zarurligi masalasi ham dolzarbdir.

Tadqiqotning maqsadi: yosh gimnastikachilarning arqonidan sakrashni o‘rganish jarayonida vosita mahoratini shakllantirishga qaratilgan ishlab chiqilgan mashqlar to‘plamining samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Adabiy ma‘lumotlar va murabbiylarning amaliy tajribasini tahlil qilish va umumlashtirish, nazorat sinovlari usuli, pedagogik tajriba, matematik statistika usullari.

Eksperimentning asosiy vazifasi: arqondan sakrashni tez, texnik jihatdan to‘g‘ri o‘rganishga qaratilgan ishlab chiqilgan mashqlar to‘plamining samaradorligini tekshi

-rish. 5-6 yoshli gimnastikachilar 2 guruhga bo'lingan: eksperimental va nazorat (kg). Nazorat guruhi gimnastikachilari (kg) an'anaviy o'quv dasturi bo'yicha mashg'ul bo'lishdi. Eg sportchilari uchun arqon bilan o'quv mashqlari to'plami tuzilgan, dasturiy sakrash elementlari texnikasini bosqichma-bosqich o'zlashtirish. Uch oy davomida eg gimnastikachilari ishlab chiqilgan mashqlarni bajarishdi. Darsning tayyorgarlik qismida 20 daqiqa umumiy tayyorgarlik mashqlariga bag'ishlandi: arqon bilan "ilonlar "va" vintlar", tirsak biroz egilgan, qo'l bo'shashgan, qo'l faol ishlaydi, mos ravishda fleksiya-kengayish yoki dumaloq harakatni bajaradi. Muhim talab o'ng va chap qo'l bilan doimiy aylanishga erishish edi. Ushbu mashqlar tayyorgarlik mashqlari sifatida ko'rib chiqilgan va texnologiya elementlarini shakllantirishga qaratilgan.

Darsning asosiy qismi arqondan sakrash mashqlari texnikasini o'zlashtirish uchun etakchi, rivojlanish va maxsus harakat mashqlarini o'z ichiga olgan. Yakuniy qismida, aylanma mashg'ulot shaklida 6-8 daqiqa davomida gimnastikachilar tananing barcha qismlari va mushak guruhlarini doimiy ravishda o'z ichiga olgan arqon bilan 6-10 ta mashq bajarishdi. Arqon bilan aylanma mashg'ulotlar darsning umumiy va motor zichligini, yukni boshqarish va individual tartibga solishni ta'minlashga imkon berdi, gimnastikachilarning mashg'ulot jarayonida ishtirok etishini faollashtirdi va ularni mustaqil jismoniy mashqlar qilishga o'rgatdi.

Darsni tashkil etish frontal usulda amalga oshirildi, bajarilish tezligi belgilanmagan, har bir gimnastikachi topshiriqni o'z tezligida bajargan, bajarish shou bo'yicha amalga oshirilgan, individual tuzatish amalga oshirilgan. Tajribadan oldin va keyin, ikkala guruhda ham sakrash darajasi aniqlandi, nazorat mashqlari yordamida:

1. Ikki oyoq bilan yuqoriga sakrash.
2. Bir qadamdan yuqoriga sakrash balandligini bir oyoq bilan surish bilan

o'lchash, qo'lni belgilash bilan teginish.

3. "Uzunlikka sakrash".

4. Qo'llaringizni silkitib, bir oyoqli cho'kishdan sakrash balandligini o'lchash.

5. Chuqurlikka sakrashdan keyin sakrash balandligini o'lchash.

6. Bir oyoq bilan yuqoriga sakrash.

7. Arqon bilan ikki oyoqqa sakrash (30 soniya uchun).

8. Bir oyoqda arqon bilan sakrash (30 soniya uchun).

9. "Cho'zilgan arqondan sakrash" (10 soniya uchun)

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Dastlabki kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, 5-6 yoshli gimnastikachilar allaqachon oldinga siljigan arqondan bitta sakrashni o'zlashtirgan. Biroq, ular xarakterli xatolarga ega: sakrash paytida tizzalarda egilgan oyoqlarning juda baland ko'tarilishi, qo'llar va tananing ko'p sonli keraksiz harakatlari, sakrash va arqonning aylanmasligi, qattiq qo'nish, magistral va boshning haddan tashqari egilishi. Eksperiment oxiriga kelib, ushbu gimnastikachilar guruhida arqondan xatosiz sakrashlar soni o'rtacha 26-30 marta, 7 yoshli qizlar esa bir daqiqaga, ba'zilar esa to'xtamasdan bir daqiqadan ko'proq sakrashlari mumkin edi.

Arqondan sakrashni dinamik kuzatishlarning qiyosiy tahlili yosh gimnastikachilarning texnik tayyorgarligi ko'rsatkichlarining sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi eg tajriba oxiriga qadar ($p < 0,05$ da).

Yosh gimnastikachilarda sakrashning rivojlanish darajasini baholab, eg natijalarining nazoratdan ustunligini ta'kidlash mumkin. Shunday qilib, gimnastikachilarida nazorat sinovlari natijalarining o'sishi ancha yuqori. Nazorat mashqlaridagi guruhlar o'rtasidagi farq eng aniq: "bir oyoq bilan yuqoriga sakrash" -49,3%, "bir oyoqli cho'kishdan qo'l bilan sakrash" -56,2%, "chuqurlikka sakrashda

keyin yuqoriga sakrash” -42,8% bu bizning fikrimizcha, arqon bilan dasturiy mashqlarni raqobatbardosh baholashning o‘shiga bevosita ta’sir qiladi.

Gimnastikachilarining motorli tayyorgarligi darajasining oshishi o‘quv jarayoniga arqondan sakrashni samarali o‘rganishga qaratilgan maxsus tanlangan tayyorgarlik mashqlari va sakrash qobiliyatini rivojlantirish uchun mashqlar to‘plamining kiritilishi bilan bog‘liq. Holbuki, kg gimnastikachilari SDYUSSHOR uchun dastur tomonidan taklif qilingan jismoniy va texnik tayyorgarlik mashqlarini rejalashtirishgan va bajarishgan.

Xulosa. Ishlab chiqilgan va amaliyotga taklif qilingan o‘quv mashqlari majmualari gimnastikachilarga arqondan sakrashning to‘g‘ri texnikasini shakllantirishga imkon berdi:

- gimnastikachilarning sakrash darajasi shunga o‘xshash gimnastikachilarning 36,0% ga teng;

- arqondan sakrashning o‘rtacha bahosi ugimnastok eg 3,5 ballni, nazorat guruhida 2,5 ballni tashkil etdi;

- gimnastikachilari arqon bilan o‘zlashtirilgan dasturiy mashqlar soni bo‘yicha kg sportchilaridan 40,7 foizga oshib ketishdi.

Adabiyotlar:

1. Винер-Усманова И.А. Интегральная подготовка в художественной гимнастике. Автореф. дисс д-ра пед. наук. Санкт-Петербург, 2013. -47 с.

2. Винер-Усманова И.А. Художественная гимнастика: история, остояние и перспективы развития: учеб. пособие для образовательной программы по направлению 49.04.01 - физ. культура"/авт. И. А. Винер-Усманова [и др.]; Национальный гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.-М. : Человек,2014.-200 с.

3. Eshtayev A.K. Karabaeva D.S. Xasanova N. R. Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan mashqlarni o‘rgatish uslubi. O‘quv qo‘llanma. “Fan vatexnologiyanasiriyoti” T.: 2013 -252 b.

4. Рахматова Д.А.Хореография, как средство повышения специально-двигательной подготовленности гимнасток-художниц. Дисс. на соискание степени магистра педагогики. 2014. -163 с.

5. UmarovM.N., BabinaE.V., HasanovaG.M. Boshlang`ich bosqichda yosh qizlarni badiiy gimnastika mashqlariga o‘rgatish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. O‘zDJTI nashriyot-matbaa bo‘limi, T.: 2013 -80 b.